
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3896383>
УДК 342.7

Босык О.И., Куликова А.А.

Босык Ольга Игоревна, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин и трудового права Института государства и права БУ ВО ХМАО - Югра Сургутский государственный университет, 628412, Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, проспект Ленина 1. Email: bosik_oi@surgu.ru.

Куликова Алёна Андреевна, Институт государства и права БУ ВО ХМАО - Югра Сургутский государственный университет, 628412, Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, проспект Ленина 1. Email: bosik_oi@surgu.ru.

Пути решения проблемы очередей в детские сады в субъектах Российской Федерации

Аннотация. В статье рассматривается проблема очередей в детский сады, дается характеристика решения субъектами РФ вопросов нехватки мест в детских садах. Анализируются формы и механизмы осуществления присмотра и ухода за детьми. В качестве ключевых выделены следующие формы получения дошкольного образования: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также в форме семейного образования. Представлены альтернативные решения проблемы очередей в детские сады, показаны их преимущества и недостатки.

Ключевые слова: демография, детские сады, социальные проблемы, дети, дошкольное образование.

Bosyk O.I., Kulikova A.A.

Bosyk Olga Igorevna, Senior Lecturer of the Department of Civil Law Disciplines and Labor Law of the Institute of State and Law, BU VO Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Ugra Surgut State University, 628412, Russia, Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Ugra, Surgut, Lenin av., 1. Email: bosik_oi@surgu.ru.

Kulikova Alyona Andreevna, Institute of State and Law BU VO Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra Surgut State University, 628412, Russia, Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Ugra, Surgut, Lenin av., 1. Email: bosik_oi@surgu.ru.

Ways to solve the problem of queues in kindergartens in the regions of the Russian Federation

Abstract. The article deals with the problem of queues in kindergartens, describes the solution of the Russian Federation subjects of the lack of places in kindergartens. The forms and mechanisms of supervision

and care of children are analyzed. The following forms of pre-school education are identified as key: in organizations that carry out educational activities, as well as in the form of family education. Alternative solutions to the problem of queues in kindergartens are presented, their advantages and disadvantages are shown.

Key words: demography, kindergartens, social problems, children, preschool education.

Актуальность проблемы очередей в детские сады обусловлена рядом факторов. Во-первых, мамы (а иногда и папы) после рождения ребенка стремятся поскорее выйти на работу, чтобы обеспечивать семью. Немаловажным фактором возникновения данной проблемы является и желание женщин реализовать себя не только в семье, но и в профессиональной деятельности. Таким образом, возникает необходимость в дошкольном образовании и воспитании, в полноценном функционировании детских садов. Однако такая потребность наталкивается на ряд трудностей и ограничений. Это прежде всего наличие очередей в детские сады.

Согласно исследованиям Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, проведенном в 2017 г., в России только 64,6% детей посещают детские сады. В докладе Института говорится, что показатель посещаемости детских садов на данный момент не достиг уровня 1990 года. Среди причин такой ситуации – с одной стороны, начавшийся с 2000-х годов рост рождаемости, а с другой, сокращение числа детских дошкольных учреждений. В результате возникла ситуация, когда группы детских садов становятся переполненными, а качество образовательно-воспитательных услуг снизилось.

Выходом из сложившейся ситуации является развитие альтернативных форм дошкольного воспитания и образования. Важно подчеркнуть, что развитие этих механизмов присмотра и ухода за детьми осуществляется в двух формах: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также в форме семейного образования. Рассмотрим альтернативные варианты решения пробле-

мы очередей в детские сады в различных регионах РФ.

Один из нестандартных путей решения проблемы существует в Ленинградской области. Это проект «Бюро бабушкиных услуг» [2, с. 23], который позиционируется и как способ поддержки работающих родителей, и как мера по трудоустройству пожилых людей. Для участия в программе данного проекта необходимо соблюдение двух условий: трудоустройство мамы и посещение бабушкой с ребенком развивающих занятий и мероприятий курирующей организации.

Инициаторы проекта поставили перед собой цель: создать и организовать работу центра по подбору гувернеров, домашних воспитателей пенсионного возраста, а ключевой задачей является повышение качества жизни представителей старшего поколения, вовлечения их в социально-активную деятельность.

«Бюро бабушкиных услуг» получило положительный отклик, что обусловлено следующими причинами: во-первых, родители смогли возобновить трудовую деятельность, не переживая за ребенка; во-вторых, ребенок получил возможность развивать социальные навыки общения и взаимодействия; в-третьих, появились рабочие места для представителей старшего возраста.

Еще одним альтернативным способом решения анализируемой проблемы является такая форма дошкольного образования, как кочевые детские сады, развивающиеся в Якутии. Министерство образования и науки Якутии совместно с ЮНЕСКО реализует проект по внедрению кочевых детских садов как вариативной формы дошкольного образования [1, с. 59]. В ряде районов региона работают четыре формы дошкольных учреждений для детей оленеводов. Целью раз-

вития данной формы дошкольного образования является не только решение проблемы очередей в детских садах, но и поддержание и культивирование традиций малочисленных народов Севера. Кочевые детские сады также решают еще одну проблему. Они позволяют развиваться детям в привычной для них среде без отрыва от родительской заботы и внимания. Данный вид садиков помогает сохранять культурную самобытность кочевых народов Крайнего Севера.

Кроме Якутии кочевые детские сады развиваются в Ненецком автономном округе, Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах Красноярского края, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Благодаря данной форме дошкольного образования удалось охватить разные образовательные учреждения.

Однако, правовым статусом кочевого детского сада обладает не более пятидесяти учреждений по всему Северу и Сибири. Впервые правовое закрепление моделей кочевых школ произошло в специальном законе «О кочевых школах Республики Саха (Якутия)». Другие северные регионы используют в основном эту же терминологию, но с некоторыми различиями. Кочевые школы можно классифицировать по следующим критериям: подвижность, образовательная ступень и сезон работы [3, с. 15]. В зависимости от природно-климатической зоны и особенностей хозяйственной деятельности выделяют также кочевой и стационарный типы.

Одним из недостатков данной формы дошкольного образования является постоянное передвижение, что сказывается на качестве образования. К тому же работа в таких условиях достаточно тяжела, из-за чего возникает проблема подбора кадров.

Необходимо выделить активно развивающиеся домашние детские сады или «взаимонянство». Однако такие детские сады вряд ли можно назвать формой дошкольного образования. Это связано с тем, что недалеко проживающие друг от

друга и имеющие сходные взгляды на воспитание детей родители объединяются по принципу «сегодня я сижу с твоим – завтра ты с моим». Кроме того, данная форма дошкольного образования юридически не существует, что несет определенные риски для родителей (законных представителей ребенка).

Следующий вариант решения проблемы рассмотрим на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, а именно, города Нижневартовска.

Сегодня в Нижневартовске проживает более 29 тысяч детей в возрасте до 7 (семи) лет. Ежегодно количество мест для малышей в детсадах увеличивается – на сегодняшний день их 5923. С начала 2019 года в детских садах Нижневартовска создано порядка 400 дополнительных мест для детей. Финансируются работы в основном из бюджетов муниципалитета и округа, также используются средства фондов депутатов думы ХМАО и Тюменской области. Несмотря на это проблема пока остается нерешенной, что обусловлено ограниченным количеством помещений, которые можно перепрофилировать под детские сады.

Одной из альтернатив решения детсадовских очередей стали быстровозводимые детские сады («мобильные детсады»), которые получили распространение в Краснодарском крае. Назвать это полноценным детским садом сложно. Внутри очень просторные светлые помещения: игровая, спальня, приемная и туалет, умывальная, комната для раздачи пищи. Имеется павильон для прогулок. Малыши здесь находятся от четырех до восьми часов. Но только до тех пор, пока им не будет предоставлено место в полноценном детском саду. Главное отличие таких мобильных садов – количество детей в группе, их должно быть не больше восьми человек. Одним из факторов развития такой формы детских садов являются природные условия, которые влияют на затраты при создании мобильного детсада. Так, конструкция здания «мобильного детсада» достаточно проста и не предназначена для низких температур.

Таким образом, субъекты РФ выбирают свой путь решения проблемы очередей в детских садах с учетом национальных, географических, исторических особенностей. Несмотря на существующие недостатки, альтернативные формы дошкольного воспитания и образования выступают одним из достаточно эффек-

тивных средств решения проблемы очередей в детские сады. Безусловно, такие формы присмотра и ухода за детьми не решают проблемы полностью, однако на данный момент могут рассматриваться как приемлемый вариант решения насущной проблемы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Габышева Ф.В. Образование – основа устойчивого развития. Якутск: «ДАНИ-АЛМАС», 2018. 216 с.
2. Закон Ивановской области об образовании в Ивановской области №66 от 05.07.2013 // Кодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: <http://docs.cntd.ru/document/460161031>
3. Закон Республики Саха (Якутия) «О кочевых школах Республики Саха (Якутия) №591-З №73-IV» от 22.07.2008 // Кодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: <http://docs.cntd.ru/document/819062058>
4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gabysheva F.V. Obrazovanie – osnova ustojchivogo razvitija. Jakutsk: «DANI-ALMAS», 2018. 216 s.
2. Zakon Ivanovskoj oblasti ob obrazovanii v Ivanovskoj oblasti №66 ot 05.07.2013 // Kodeks. Jelektronnyj fond pravovoj i normativno-tehnicheskij dokumentacii. URL: <http://docs.cntd.ru/document/460161031>
3. Zakon Respubliki Saha (Jakutija) «O kochevyh shkolah Respubliki Saha (Jakutija) №591-Z №73-IV» ot 22.07.2008 // Kodeks. Jelektronnyj fond pravovoj i normativno-tehnicheskij dokumentacii. URL: <http://docs.cntd.ru/document/819062058>
4. Federal'nyj zakon ot 29.12.2012 №273-FZ «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» // SPS Konsul'tantPljus. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

Поступила в редакцию 18.05.2020.
Принята к публикации 21.05.2020.

Для цитирования:

Босык О.И., Куликова А.А. Пути решения проблемы очередей в детские сады в субъектах Российской Федерации // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 302-305. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/BosykKulikova.pdf>